

Kompozit Malzemelerin Kaymalı Burkulma Yükleri Altındaki Davranışlarının İncelenmesi

Nazife Nur Odabaşı* , Dokuz Eylül Üniv., Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

Yusuf Arman , Dokuz Eylül Üniv., Makine Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

*İletişimden sorumlu yazar: odabasi.nazifenur@ogr.deu.edu.tr, nazifenurodabasi@akdeniz.edu.tr

Özet

Kompozit malzemeler yüksek dayanım, düşük ağırlık, yorulma direnci gibi sağladıkları mekanik avantajlardan dolayı günümüzde yenilenebilir enerjiden havacılık, savunma ve otomotiv e kadar birçok alanlarda kendine yer bulmaktadır. Mevcut çalışmada literatürden referans alınan karbon fiber takviyeli yarı izotropik kompozit numunenin, dörtkenarından ankastre bağlanan köşegen boyunca uygulanan yükün kayma akışı dönüştürülmesi ANSYS sonlu elemanlar programında modellenip burkulma davranışı incelemeyi kapsamaktadır.

Çalışmamızda literatürden referans alınan karbon fiber takviyeli yarı izotropik kompozit plaka numunesinin ankastre mesnet sınır şartlarına tabi farklı yük yönü altında burkulma davranışı tespit edilmiştir. Referans numunemiz köşegen boyunca uygulanan çeki ve bası yüklerinin aparat yardımıyla kare numunenin kenarlarına kayma akışına çevrilmiştir. Referans çalışmadan aldığımız malzemenin mekanik özellikleri ANSYS sonlu elemanlar programında ACP modülünde modellenmiştir ve sınır şartları altında köşegen boyunca uygulanan bası ve çeki yükü için kritik burkulma yükü ve modu çalışması gerçekleştirildi. Programdan elde edilen kritik burkulma yükü ve burkulma modu referans çalışmaya kıyaslanmıştır ve çalışmaların uyum içinde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit malzeme, kaymalı burkulma

Giriş

Kompozit malzemeler, farklı fiziksel ve kimyasal özellikler barındıran iki veya daha fazla bileşenin yalnız kullanımlarında elde edilemeyecek özelliklerinin belirli üretim yöntemleriyle üretilerek üstün özellikler kazandırılan malzeme sınıfıdır [1].

Mevcut modern ve ileri kompozit malzemelerde kurucu bileşenler; takviye fazı ile matris fazından oluşmaktadır.

Kompozit malzemeler, düşük ağırlık, korozyon direnci ve rijitlik gibi geleneksel malzemelere kıyasla üstün mekanik ve fiziksel özellik avantajı sağlamasıyla popüleritesi ve kullanımı havacılık otomotiv elektronik ve deniz sektöründe gibi birçok mühendislik uygulamalarında kendine yer bulmaktadır [1-2].

Kompozit malzemelerin havacılık uygulamalarında geleneksel havacılık malzemesi olan alüminyuma göre hafif olmasıyla bir dizi avantaj sunmaktadır.

Yakıt tüketimini azaltması, emisyonu düşürmesi aerodinamik açıdan verimli havacılık parçalara olanak sağlaması, üstün mekanik ve fiziksel özellikleri sunması havacılık uygulamalarında ilgi çekici kılmakta ve kullanımı gitgide artmaktadır [3]. Bu sebeple kompozit malzemenin yük durumundaki davranışını ve mekanik özelliklerini inceleme ve araştırma çalışmaları önem arz etmektedir [3].

Kompozit yapılar ince cidarlı yapılardır ve dayanım sınırına ulaşmadan burkulma olgusu gerçekleşebilmektedir [8]. Kompozit malzemelerin burkulma sonrasında yük taşıma kapasitesine sahip olmakla birlikte bazı yapısal tasarımda kaçınılması gereken bir durumdur [9]. Havacılık endüstrisinde; kanat yapılarında, uçak iskeletinde kanat kutularındaki kirişler gibi ince cidarlı yapıların basma ve kayma bası-kayma yüklerine maruz kalması durumunda aerodinamik performansını ve kanat yüzeyindeki hava akışını etkilemesinden kaynaklı tasarımda dikkate alınması önemli rol oynamaktadır [10].

Bu çalışmada kompozit plakanın kaymalı burkulma yük etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında (Kolanu vd, 2020) çalışması referans olarak alınmıştır [4]. Referans numunemiz, 310 mm*310 mm boyutlarındaki yarı-izotropik karbon fiber takviyeli [45/90-45/0]_s sahip kompozit plakanın dört kenarından ankastre mafsallanarak köşegen doğrultusu boyunca bası ve çeki yüküne maruz bırakılmıştır [4]. Bu şartlar altında köşegen boyunca farklı yönde uygulanacak yükün dört kenar boyunca kayma akışına dönüştürülmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız kapsamında referans numunemiz ANSYS

sonlu elemanlar paket programıyla modellenecek ve kritik burkulma yükü ve modu belirlenerek kıyaslaması gerçekleştirilecektir.

Sonlu Elemanlar Yönteminde Burkulma Analizi

Sonlu elemanlar metodu ile burkulma yükü ve modu tespit çalışmasında ANSYS paket programı kullanılmıştır. ANSYS sonlu elemanlar paket programında burkulma analizi için özdeğer burkulması analizi veya doğrusal olmayan statik analiz olmak üzere iki yöntemle yapılabilmektedir [5]. Çalışmamızda özdeğer burkulması analizi kullanılacaktır.

310 mm*310 mm boyutlarındaki kare numune ANSYS sonlu elemanlar paket programında tabakalı kompozit malzemeler için hazırlanmış ACP PRE modülü kullanıldı. Kompozit numune sekiz tabakadan oluşmakla beraber yöne bağlı değişen özellikleri Tablo 1’ de verilen mekanik özellikleri programda tanımı yapılmıştır. Programda malzeme tanımlaması tamamlandıktan sonra Şekil 1’de görüldüğü üzere +z yönünde 1.8 mm kalınlığında numune geometrisi oluşturulmuştur.

Şekil 1. Numune ANSYS geometrisi

Tablo 1. Çalışma için referans alınan numunenin malzeme özellikleri [4]

Malzemenin Özellikleri	Birim	Ortalama değer
Boyuna Yöndeki Elastisite Modülü	E_{11} (GPa)	105.68
Enine Yöndeki Elastisite Modülü	E_{22} (GPa)	4.68
Düzlemdeki Poisson Oranı	ν_{12}	0,36
Düzlem Dışındaki Poisson Oranı	ν_{23}	0,49
Düzlemde Kayma Modülü	G_{12} (GPa)	3.34

Mesh (Elemanlara Ayırma) ve ACP Modülüyle Tabaka Dizilimi

Sonlu elemanlar analizi ele alınan geometrinin daha küçük ve daha basit elemanlara ayrıştırılması yani elemanları ayırma işlemiyle gerçekleştirilmektedir [5]. Bu kapsamda numunemizde 4 mm mesh (eleman) boyutlarına ayrılarak 6241 node (düğüm), 6084 eleman kullanılmıştır. ACP PRE modülü aracılığıyla kompozit numunenin [45/90-45/0]_s dizilimine sahip Tablo 1’deki mekanik özelliklere bağlı çalışma modeli oluşturulmuştur. Geometri kabuk model olarak atanmıştır.

Şekil 2. Sonlu elemanlar mesh (eleman ayırma) modeli

Malzemenin Sınır Şartları ve Yüklemesi

Şekil 3. (a) Köşegen boyunca bası yükünün (negatif kayma) kare numunesinde kayma akışına dönüştürülmüş hali (b) Çalışma numunesinin köşegen boyunca bası yükü ANSYS modellemesinde uygulanan sınır şartları

Şekil 4. (a) Köşegen boyunca çeki yükünün (negatif kayma) kare numunesinde kayma akışına dönüştürülmüş hali (b) Çalışma numunesinin köşegen boyunca çeki yükü ANSYS modellemesinde uygulanan sınır şartları

Şekil 3 ve Şekil 4 belirtilen farklı yükleme koşulları ve sınır şartları altında burkulma yükü ve burkulma modu davranışı ANSYS ortamında tespit edilmeye çalışılmıştır. ANSYS ortamında Burkulma değeri hesaplamalarında statik analiz temel alınarak özdeğer analizi çözümü eklenerek çözümü sağlanmaktadır. Özdeğer probleme, denklem (1) kullanılarak gerçekleştirilir [6-7].

$$([K] + \lambda[S]) \{\psi\} = 0 \quad (1)$$

Denklem (1) de $[K]$ rijitlik matrisini $[S]$ rijitlik gerilim matrisini göstermektedir. Denklem (1) den elde edilen λ özdeğer değeridir ψ özvektördür burkulma modunu tespitinde kullanılmaktadır. λ özdeğeri burkulma yükü veya yük çarpanı değerini göstermektedir. Çözüm olarak denklem (2) kullanılarak $F_{\text{uygulanan Yüku}}$ ne 1 atamasıyla yük çarpanından burkulma yükü elde edilmiş olacaktır [6-7].

$$F_{\text{Burkulma Yüku}} = \lambda_i^* F_{\text{uygulanan Yüku}} \quad (2)$$

Sonuçlar ve Değerlendirmeler

Çalışmamız; literatürden aldığımız makaledeki kompozit plaka numunesin köşegen boyunca bası ve çeki yönünde etkisi altında kritik burkulma yükü ve burkulma modu ANSYS modellemesi yapılmış ve sonucunda makaledeki kritik burkulma yüküyle modu karşılaştırılmıştır. Burkulma yükü referans

makale kıyaslaması Tablo 2’de gösterilmektedir. Burkulma modu tespit çalışmasında, Köşegen boyunca uygulanan çeki yükünde Şekil 5’teki gibi köşegen boyunca uygulanan çeki doğrultusunda burkulma dalgası elde edilmiştir. Köşegen boyunca uygulanan başka yük uygulamamız olan bası yükü için burkulma modu tespit çalışmasında Şekil 6’daki gibi uygulanan yüke dik doğrultuda burkulma dalgası elde edilmiştir. Sonuçlar referans alınan çalışmayla kıyaslanmıştır ve uyum içerisinde.

Çalışmamız bir sonraki aşamasında Şekil 7’de ürettiğimiz aparatta uygulayacağımız deneysel çalışmayla sonuçların karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Tablo 2. Referans çalışması ile ANSYS sonuçlarının karşılaştırılması

	Negatif kesme köşegen boyunca bası yükü (kN)	Pozitif kesme köşegen boyunca çeki yükü (kN)
Referans makaledeki burkulma yükü	5,6	10
ANSYS çalışmasında elde edilen burkulma yükü	6,2	10,2

Şekil 5. ANSYS köşegen boyunca uygulanan çeki yükünde gerçekleşen burkulma modu

Şekil 6. ANSYS köşegen boyunca uygulanan bası yükünde gerçekleşen burkulma modu

Şekil 7. Test aparatının Solidworks montajı

Referanslar

- [1] Rajak, D. K., Pagar, D. D., Kumar, R., & Pruncu, C. I. (2019). Recent progress of reinforcement materials: a comprehensive overview of composite materials. *Journal of Materials Research and Technology*, 8(6), 6354-6374.
- [2] Bhong, M., Khan, T. K., Devade, K., Krishna, B. V., Sura, S., Eftikhaar, H. K., ... & Gupta, N. (2023). Review of composite materials and applications. *Materials Today: Proceedings*.
- [3] Zimmermann, N., & Wang, P. H. (2020). A review of failure modes and fracture analysis of aircraft composite materials. *Engineering Failure Analysis*, 115, 104692
- [4] Kolanu, N. R., Raju, G., & Ramji, M. (2020). Post-buckling failure studies on quasi-isotropic CFRP panels under positive and negative in-plane shear loading. *Composite Structures*, 246, 112379.
- [5] Hassan, A. H. A., & Kurgan, N. (2019). Modeling and buckling analysis of rectangular plates in Ansys. *International Journal of Engineering and Applied Sciences*, 11(1), 310-329.
- [6] Ansys Learning.(2021,Kasım). Performing an eigenbuckling analysis using Ansys Mechanical.Youtube. <https://youtu.be/Wc3Eukyl4KQ?si=13CCIL2pVM3nlUvc>
- [7] Lengvarský, P., Bocko, J., & Hagara, M. (2016). The buckling analysis of the composite plates with different orientations of layers. *American Journal of Mechanical Engineering*, 4(7), 413-417.
- [8] Chen, Q., & Qiao, P. (2015). Shear buckling of rotationally restrained composite laminated plates. *Thin-Walled Structures*, 94, 147-154.
- [9] Xu, J., Zhao, Q., & Qiao, P. (2013). A critical review on buckling and post-buckling analysis of composite structures. *Frontiers in Aerospace Engineering*, 2(3), 157.
- [10] Damghani, M., Pir, R. A., Murphy, A., & Fotouhi, M. (2022). Experimental and numerical study of hybrid (CFRP-GFRP) composite laminates containing circular cut-outs under shear loading. *Thin-Walled Structures*, 179, 109752.